

ВІЗУАЛЬНІ ТЕКСТИ ДОБИ СИМУЛЯКРІВ І ПРОБЛЕМИ ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ ГЕРМЕНЕВТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ

Костюк Ольга ¹ [0000-0001-5309-2816]

¹ кандидатка філософських наук, доцентка, завідувачка кафедри дизайну, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», членкиня Спілки дизайнерів України, Україна
olgakostuck@gmail.com

Анотація. У добу тотальної візуалізації в медіа, рекламі, цифровому просторі значну частину інформації становлять візуальні тексти – зображення, колажі, графічні коди, візуальні метафори. Візуальна культура зазнає радикальних трансформацій: «аура» класичного мистецтва, естетична дистанція, традиційні режими споглядання змінюються під впливом мас-медіа, масової репродукції, культури симулякрів. Цей феномен породжує проблему адекватного тлумачення візуальних творів, оскільки стандартні методи мистецтвознавчого аналізу та інтерпретації можуть виявитися недостатніми. У цьому контексті герменевтичний підхід виступає як потенційно ефективна методологія для «розтлумачення» візуальних текстів нової епохи. Метою дослідження є аргументація доцільності герменевтичного підходу до аналізу візуальних текстів доби симулякрів та окреслення основних проблем, з якими стикається інтерпретація таких текстів. Основні завдання: проаналізувати етимологію та сутність герменевтики як мистецтва тлумачення; дослідити характер візуальних «текстів» сучасності з погляду їх «текстуальності» (знаковість, коди, контексти); виокремити основні виклики при інтерпретації візуальних артефактів доби симулякрів; запропонувати герменевтичні стратегії, які можуть бути застосовані для більш глибокого осмислення таких творів.

Ключові слова: герменевтика; візуальні тексти; симулякри; культура бачення; інтерпретація; технічні медіа; естетичний досвід.

Етимологія герменевтики та її класичне значення. Як зауважує енциклопедичне визначення, слово «герменевтика» походить від давньогрецького «hermeneuo» – «пояснюю», «тлумачу», і пов'язане з іменем

Гермес – міфічного посланця богів, що передавав і пояснював послання богів людям.

У класичному розумінні герменевтика спочатку стосувалася тлумачення текстів (міфів, поем, сакральних писань), екзегези, інтерпретації написаного – тобто вербального змісту.

Але, як зазначає низка сучасних дослідників, герменевтика може й повинна поширюватися не лише на вербальні тексти, але й на інші «тексти» культури – зокрема, візуальні. Пояснення, що структуру кожного зразка образотворчого мистецтва та дизайну не потрібно розглядати як «висловлювання» у прямому сенсі цього слова – вказує на проблемність прямої аналогії з природною мовою (Bevz, 2017). Це дає підґрунтя для аналізу візуального мистецтва як «тексту» – із власною граматикою, знаковістю, символами, культурно-історичним контекстом.

Візуальне як текст: репрезентація, мова, культура бачення. У статті Н. Бевза «Герменевтика, репрезентація та візуальне мистецтво. Межі візуального як мови» досліджено можливість розглядати систему художніх образів як специфічну «мову» в межах візуального мистецтва – з усіма проблемами адекватності такого підходу (Bevz, 2017). Автор підкреслює, що візуальна композиція, форма, символіка, контекст і сприйняття утворюють багаторівневу систему, яка не зводиться просто до «ілюстрацій» або «декорацій». У добу, коли візуальна інформація розповсюджується масово – через медіа, рекламу, інтернет – цей «візуальний код» потребує методів, здатних розшифрувати не лише очевидне, а й глибинне. Таким чином, «візуальні тексти» перестають бути фоновим або другорядним явищем, стають автономними носіями смислу, що потребують інтерпретації – як тексти. Це логічно веде до того, що герменевтика, як традиційна наука/мистецтво тлумачення текстів, може й має адаптуватися до «читання» візуальних текстів.

Добра симулякрів і виклики тлумачення: втрата аури, репродукція, масове споживання. Особливо актуальним ця потреба стає у контексті сучасної медіалізації, масової репродукції зображень, цифрових копій – коли художні твори (або їх зображення) стають «множинними» й «масовими». Тут на допомогу приходить теорія В. Беньяміна. В есе «Твір мистецтва в епоху механічного відтворення» автор стверджує, що «те, що в'яне в епоху механічного відтворення, це аура твору мистецтва» – тобто, у добу технічної репродукції зникає та «аура», що робила твір унікальним у часі й просторі (Benjamin, 1936). За В. Беньяміном, мистецтво, яке раніше мало культову або ритуальну функцію і цінувалося за його унікальність та традицію, в епоху репродукції трансформується: «техніка відтворення від'єднує від твору мистецтва сферу традиції». Це означає не лише зміну статусу твору як об'єкта мистецтва, а й зміну режиму сприйняття. Замість «ауратичного» споглядання – дистанційного, медитативного, культового, виникає масове, швидке, часто поверхове сприйняття через медіа, копії, репродукції, де важлива не

унікальність, а доступність та кількість. В умовах такої «добової репродукції» або, з погляду дослідника, «добової симулякровості» – традиційні методи інтерпретації, орієнтовані на єдиний оригінал, можуть втрачати актуальність.

Отже, виникає *проблема тлумачення*: як читати та інтерпретувати «візуальні тексти», які існують не як унікальні об'єкти, а як множинні, копійовані, репродуковані і які сприймаються як інформація, образ, символ у масовій культурі.

Герменевтичні стратегії для аналізу візуальних текстів доби симулякрів. Виходячи з викладеного дослідження, можна запропонувати такі герменевтичні стратегії та підходи, які могли б ефективно працювати у дослідженні візуальних текстів сучасності:

- *розширення поняття «текст»* – не обмежувати інтерпретацію лише вербальними текстами. Враховувати, що візуальні твори, медійні образи, дизайнерські композиції можуть функціонувати як тексти зі своєю структурою, кодами, символікою, – що підкреслює Н. Бевз у своїй праці;
- *урахування культурно-історичного, соціального контексту* – так само, як у класичній герменевтиці контекст (історичний, культурний, мовний) важливий для розуміння текстів, так і для візуальних творів треба враховувати їх соціальне, медійне, технологічне середовище: епоху, медіа, умови сприйняття. Це підсилює аргументацію через культурологічну герменевтику;
- *герменевтичне коло / циклічність інтерпретації* – аналіз деталей (образи, символи, кольори, композиції) → рефлексія над ширшим контекстом → повернення до деталей із новим розумінням. Такий підхід дає змогу «читати» візуальні тексти більш глибоко, ніж на рівні поверхневих вражень як загальний принцип герменевтики як інтерпретаційний метод;
- *критичне ставлення до репродукцій, копій, мас-візуалів* – розуміння, що копія / репродукція \neq оригінал, що «аура» може бути втрачена або змінена. А тому підхід до таких «текстів» має бути іншого порядку – аналіз не лише форми, а й умов (медіа, технології, контекст споживання). Тут доречною є рефлексія на ідеї В. Беньяміна про «ауру» та змінені режими сприйняття;
- *інтерпретація багатовимірності змісту – символічність, метафоричність* – візуальні твори часто багатозарові, з контекстними, культурними, медійними кодами. Герменевтика дозволяє «читати» ці шари, виявляти смисли, які не лежать на поверхні, особливо коли твором оперує культура симулякрів, медіа, масової візуалізації.

Отже, Н. Бевз демонструє, що уявлення про «візуальну мову» та «візуальний текст» – це не просто метафора, а методологічна проблема з точки зору гуманітарного знання; аналіз В. Беньяміна показує, що технологічна репродукція мистецтва кардинально змінює умови сприйняття, його функцію, статус, і з цим змінюється і сам процес тлумачення. Одночасно варто бути

обережним: не вся візуальна робота може розглядатися як «текст» у класичному розумінні. Як звертає увагу Н. Бевз, композиція візуального мистецтва має свою специфіку, і не кожен принцип герменевтики буквально перекладається.

Таким чином, можна зробити проміжні висновки і окреслити перспективи подальших досліджень. Герменевтичний підхід є обґрунтованим і перспективним інструментом для аналізу сучасних візуальних текстів доби симулякрів. Візуальні твори сьогодні все частіше функціонують як автономні «тексти», насичені символами, культурними кодами, метафорами і потребують методів інтерпретації, адекватних їх природі. Проблеми тлумачення часто пов'язані з поверховістю сприйняття, надлишком медіа, втратами «аури» та культурної глибини. Герменевтичні стратегії допомагають відновити зв'язок із глибинними смислами, культурними контекстами, історичними пластами. Подальші дослідження можуть зосередитися на конкретних прикладах: аналізі сучасних медіа-артів, рекламних образів, цифрових колажів, щоб показати, як герменевтичний аналіз змінює сприйняття таких «текстів».

Літературні джерела

1. Bevz, N. V. (2017). *Герменевтика, репрезентація та візуальне мистецтво: межі візуального як мови*. PhilPapers. URL: <https://philpapers.org/rec/BEV-6>
2. Benjamin, W. (1936). *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*. PDF-версія. Електронний ресурс. URL: <https://www.csus.edu/indiv/s/starkj/faculty/videoart/walterbenjamintheworkofart.pdf>
3. The Reference List Guidelines, (2025). *Mechanics and Advanced Technologies Journal*. URL: <https://journal.mmi.kpi.ua/Reference>